

SARÍGÚL BAHADÍROVA – MILLIY MÁDENIYATÍMÍZDÍ IZERTLEWSHI

(T.Jumamuratov dóretiwshiligi mısasında)

Qojıqbaeva Ziyada Adilbaevna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Nókis

Tariyxtan málím, qaraqalpaq xalqınıń milliy mádeniyatı, kórkem awızeki dóretpeleri – úlken ǵàziyne. Xalqımızdın tariyxınıń bir neshe àsirlik ótmishine hám àdebiyat tariyxına nàzer awdarsaq, awızeki xalıq dóretpeleriniń qaraqalpaqlardaǵı nusqası dúnyadaǵı hesh bir xalıqtan qalıspaytuǵın ruwxıy ǵàziynesini ekenligine guwa bolamız. Álbette, xalqımız – sózge usta, shayır, sheshen, dilwar, sazende, qosıqshı, qıssaxan. Usı paziyletdin barlıǵı bir adamda, XX àsir qaraqalpaq àdebiyatınıń eń kórnekli wàkilleriniń biri Tilewbergen Qupbatulla ulı Jumamuratovta jàmlengen. Ol óziniń pútkil ómirin qaraqalpaq xalqın jırlaw, maqtanış etip dúnyaga tanıtıw ushın arnadı, hasıl dóretpeleri menen poeziyamızdı bayıttı xalıq dóretpeleriniń, awızeki jańalıqlar endirip, joqarı sheklerge kóterdi, àdebiy jóneliste óz aldına bir dàwirdi júzege keltirip, shayırlıq mektebin jarattı.

Filologiya ilimleri doktorı, professor S.Bahadırova folklortanıwshı-ilimpaz sıpatında T.Jumamuratovtaǵı bunday iskerlikti «fenomen shayır» dep bahalaydı.

«T.Jumamuratov awızeki yaki jazba usılda júzege kelgen dóretpelerin arabsha jazıwda hám kirilitsada qaǵazǵa túsirgen. Sebebi, shayır dúnya tanımı eskishe arab jazıwı tiykarında shıǵıs mádeniyatı menen suwǵarılǵan, dástúriy xalıq poeziyasınan nàrlenip jetiliske shayır. Ol poeziya tilinde sóylewshi orator, dilwar insan edi. Shıǵıs hám Batıs mádeniyatı dúrdanalarınan, xalıq shayırlarınıń miyrasınan, dàstanlardan mısallardı yadınan ayttı. Sonın menen birge, óziniń de dóretpeleriniń bàrin, kólemli shıǵarmalardı, hàtteki, poeziyalıq romandı da yadınan aytıp atqarıp beriwı - tań qalarlıq qubılıs, ayırıqsha talant belgisi, àdebiyatımızdaǵı jańalıq boldı» [Bahadırova S., 2022. – 22 b].

Tilewbergen Jumamuratovtıń dóretiwshiligine nàzer awdarsaq, ol keń profilli jazıwshı. Onıń dóretken poeziyalıq, prozalıq, publitsistikalıq, dramalıq shıǵarmaları qaraqalpaq àdebiyatın janrlıq, tematikalıq, ideyalıq jaqtan bayıttı. Sonın menen birge kishi poeziyalıq janr – tórtlikler, rubayılardan baslap, lirikalıq sàtirler, termeler, sonetler, balladalar, kólemli syujetli qosıqlar, tımsallar, satira-yumorlıq shıǵarmalar, feletonlar, balalarǵa ertekler, jumbaqlar, poemalar, qosıq-roman sıyaqlı kólemli dóretpeshe shekemgi erisken bay miyrasın qaldırıp ketti. Onıń 1957-jılı jazǵan:

Saqpan atıp zordı berip hálǵaqqa,
Qawın qorıp otır saqta shartaqta.
Qosıq aytıp júrer edi keliklep,
Ayapbergen, Ájiniyaz, Berdaqqa.
– Qayjaqta?

– Aqdaryada, Bozatawda, Moynaqta [Jumamuratov T., 2005. – 9 b], - dep baslana beretuǵın qatarlarında dástúr hám jańalıqtıń sulıw úlginin payda etti. S.Bahadırova onı «lirikaniń jańa túrlerin jaratıw jolındaǵı dáslepki izlenisleri» - dep bahalaydı. Shayırdıń rubayıları, sonetlerin analizley otırıp, sonet janrı dóretiwshiniń kewil-keypin, juwmaqlanǵan oyın hám usı oyǵa jetelewshi jaǵdaylardı sáwlelendiriw imkaniyatın beriwın atap ótedi. Mısalı:

Hár birewdiń ayı, jılı sanawlı,
Birim-birim qoparılar gerbishiń.
Jaqsılıǵıń jurt aldında sınavlı,
İzzet penen eńbek etseń el ushın.

Jaslıq dâwran – jalınlanar mähaliń,

Qartayǵan soń qaytıp kelmes bähariń [Jumamuratov T., 2005. – 121 b], - degen qatarlar birde mazmun didaktikalıq-filosofiyalıq oylarǵa qurılǵan bolsa, geyde bul waqıyalı mazmunnan shıǵarılǵan juwmaq belgili bir oy-pikirge jeteleydi» [Bahadırova S., 2021 – 64 b], - dep bahalaydı ilimpaz. İлимпaz bildirgen pikirdiń dálligi sonda, T.Jumamurtovtıń poeziyası tili ápiwayı ǵana juwmaqlanǵan pikir hár bir insanniń el xızmetindegi girewli ornın bahalawı menen qaysı dâwirdiń oqırmanına da oy saladı.

Shayırdıń ilhâm inertsiyası bul dóretiwshilikte jâne bir túrdiń – syujetli, kólemli qosıqlardıń, erteklerdiń, pútin baslı poeziyalıq romanniń júzege keliwine tiykar bolǵan. Sebebi, ol kólemli mazmundı da poeziyada tãriypley aladı, pikirdi qosıq qatarları menen dawamlay beredi, uyqas penen pikirleydi. Mısalı, shayırdıń «Bir sulıwǵa», «Alaqan» degen qosıqları on bes kupletten, «Ábiw ápsanası», «Bala tuwralı sóz», «Sherniyazdıń duwası», «Suwǵa ketken adam» qosıqları onnan da kólemli. Shayır zúraát bayramlarında miynet jeńislerin qutlıqlaǵanında, «Ámiwdãrya tasqınınday taralıp, shayırlıqtıń sóz bulaǵı aǵıladı».

«Ushqır eken adamzattıń qıyalı, qanatına pútkil dúnya sıyadı» degendey, shayırdıń dóretiwshilik qıyalı sonday keń. Álbette, qosıqtıń bahası onıń kóleminde emes. Shayır tórt qatarlı túrde de úlken filosofiyalıq juwmaqların bildire alǵan. Biraq, «sóz marjanın balalatıp aspanǵa ushırıw», «erkin miynet shad ómirdiń órmeginen» ilhamlanıp, bulaq bolıp aǵıw – úlken talant jemisi ekenligi sózsiz.

S.Baxadırova shayırdıń hár bir qosıǵına jeke toqtap ótip analiz jasawǵa erinbeydi. Ásirese, «Alaqan» qosıǵındaǵı

Heshpay da joq kózsiz qurǵan duzaqtan,
Alaqanıń dastawlı tur basımda.
Naǵız shayır izlemey-aq uzaqtan,
Túrli tema kútip turar qasında.

Jer joldası pàrwaz etip ótsede,
Súysingennen qol shappatlap qalaman.
Adam aspan àlemine ketsede,
Túp tiykarǵı kàramatı – alaqań.

Qastın tikse asqar tawdı jıǵadı,
Jumıp qalsań, zalımlıqqa judırıq.
Muz jargıshta alaqańnan shıǵadı,
Sayran eter muz dúnyasın qıdırıp.

Nàrestege alaqańnı qaqpasa,
Ana bayǵus uyqlatpaydı balasın.
Shayır doslar izlep tema tappasa,

Aldı menen alaqańǵa qarasın! [Jumamuratov T., 2005. – 132 b], - degen qatarları tallaǵanda «Alaqań» qosıǵı shayırdıń óziniń dóretiwshilik haqqındaǵı túsinigine sàykes, yaǵnıy, tek alaqańǵa qaraǵannıń ózinde «júreginde shayırlıq qaynaydı» - dep bahalaydı. Shınında da, shayır qalbi onıń qosıqlarında jasaydı. Aradan qansha jıllar ótsede, onıń sóziniń kúshi hám tásiri sónbeydi. Shayır dóretiwshiligi sarqılmas bulaq, onda àdebiyattıń túrli janrları jàmlengen, onda túrli turmıslıq mashqalaları bar. Shayır olardıń hãmmesin júreginen ótkeredi hám pikirlerin ashıq bayanlawdan qashpaydı.

El perzentten eter dàme,
Xalıq tilegin biykar deme,
Shayırlıq úlken martebe,

Kókke órler kewlim meniń?” [Jumamuratov T., 2005. – 129 b], - degen qatarlarında úlken màni bar. Bul àpiwayı pikirler emes, ol yosh hám minnettiń sulıw tàriypi esaplanadı.

T.Jumamuratov poeziyasında terme janrınıń ornı úlken. İлимпаз shayırdıń:

Adamzat - adam bolǵalı,
Qolına qural alǵalı,
Jaqsılıq penen jamanlıq,
Bilgirlik penen nadanlıq,
Bir-birine bolıp jaw,

Úzilmedi, jànjel-daw, [Jumamuratov T., 2005. – 30 b] - dep baslanatuǵın «Adamzat» qosıǵın analizley otırıp, «Bul qosıqtıń jàne bir dıqqattı tartar ayırıqshalıǵı - eki qatarlı uyqas túrindegi terme ekenligi hám usı eki qatar uyqasqa qurılǵan otız qatardı bir kuplet depte qabıllaw múmkin. Sebebi, bul terme, jıraw aytqanda, bir pútin jeliske qurılǵan, bir dem menen aytılarday pútinliktegi jırdan ibarat. Soń jàne eki qatar, óz aldına juwmaq» [Bahadırova S., 2021 – 67 b] dep bildirgen pikirinde

úlken màni bar. Sebebi, pikir ótkirligi, ayqınlıgın qısqa qatarlarǵa jayǵastıra alıwda úlken sheberlik. Qosıqta ortaǵa qoyılǵan urıs hám paraxatshılıq mäseseleesi hár bir tariyxıy dáwir ózinshe sheshiwi tiyis bolǵan áhmiyetli siyasiy-jámıyetlik mäseselelerden esaplanadı. Qosıqta shayır tariyxtan jaqsı xabardar, turmıs tájiriyesi mol, urıstan biyzar bolǵan lirikalıq qaharman obrazın jasaydı. Ol dóretiwshilik miynetke tolı paraxat turmıstı tileydi, adamlardı bir-birin túsiniyip tınısh, tatıw jasawǵa shaqıradı. Shayır kótergen urıs hám paraxatshılıq mäseseleesi tap usı kúnlerde de óziniń áhmiyetin joǵaltpaǵanı, ótkirligi menen qunlı.

Shayırdıń tereń filosofiyalıq oy-pikirleri «Tariyx», «Quyash», «Aq kúnim» qosıqlarında, «Adam keler-keter dúrkin hám dúrkin», «Arıslan jatır hár júrektiń ishinde», «Sabırlılıq-jaqsılıqtıń nıshanı», «Dúnya basta hámme ushın qurıldı» degen rubrikalardaǵı tórtliklerinde, sonday-aq ájayıp sonetlerinde berilgen. Olardı oqıǵanda ómir hám insan haqqında tereń oylarǵa talasań, úylesikli uyqaslarǵa, sulıw sózlerge súysineseń. Poeziyanıń tásir kúshi de usınıń menen ólshenedi. Tilewbergen Jumamuratovtıń qosıqlarında joqarı adamgershilik, ádep-ikramlılıq, insan tärbiyası sıyaqlı gónermeytuǵın temalar xalıq etikası túsinipleri, shireli xalıq tili menen säwlelendiriledi. Filologiya ilimleri doktorı, professor, Beruniy atındaǵı mámleketlik sıylıqtıń lauriatı Sarıǵúl Bahadırova shayır T.Jumamuratovtıń shıǵarmaların joqarı bahalap, «Tilewbergen shayır miyrasın milliy mädeniyatımızdaǵı úlken bir taw dep aytsaq boladı. Ol óz aldına turǵan qaraqalpaq xalıqınıń altın fondı esaplanadı. Bul qubılıstı biz ózimiz tartınbastan moyınlawımız, shayırdıń hasıl dóretpeler avtorı, ullı sóz zergeri ekenligin qayta-qayta tastıyıqlawımız kerek!» [Bahadırova S., 2021 – 78 b], - dep bahalaydı.

Mine, kórinip turǵanıday, Tilewbergen Jumamuratovtıń lirikası tereń pikir hám tógilip turǵan uyqas úylesimi bolıp tabıladı. Xalıqlar arasındaǵı doslıq, tuwısqanlıq qatnaslar, äsirese, ózbek hám qaraqalpaq xalıqlarınıń tuwısqanlıǵı, tariyxıy táǵdirlesligi, ruwxıy jaqınlıǵı, maqsetleriniń birligi ayrıqsha poetikalıq yosh, júrek shabıtı menen jırlanadı. Onıń shıǵarmaları ele keleshek äwlad ushın da xızmet eteri sózsiz.

ÁDEBIYATLAR:

1. Жумамуратов Т. Өмириңнің өзи – философия. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2005.
2. Пахратдинов Ә. Халық шайырларында шайырлықтың келип шығыу тарийхынан. – Нөкис, 1980.
3. Бахадырова С. Миллий мәдениятымызда Тилеўберген Жумамуратовтың феномени // «Қарақалпақстанның мәдений мийрасы» атамасындағы халықаралық илимий-әмелий анжуман материаллары. – Нөкис: Билим, 2021.
4. Kojikbaeva Z.A. The Phenomenon of Tleubergen Zhumamuratov // «Innavasion and Integrity». 06.2022. – с.462-465. <http://sjii.indexedresearch.org/>